

OLIV TA'LIMDA TA'LIM MAZMUNI VA MAQSADI MASALALARI

B. K. Rahmatova

Buxoro davlat pedagogika instituti doktoranti

Buxoro, O'zbekiston

elektron pochta manzili: barnogull195@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim mazmunining yaxlitligi uning tashkil etuvchi tarkibiy qismlarining birligidan iboratligi, bularga bilim, ish-harakat usullari, ijodiy faoliyat tajribalari, tashqi olamga (suhbat-o'rganish, mehnat, inson, tabiat, jamiyat va tarbiyalanuvchining o'z-o'ziga) nisbatan his-tuyg'u va irodaviy munosabatlar kabilar kirishi va oliy ta'limda ta'lim mazmunining asosiy vazifalari haqida yoritib berilgan.

Tayanch iboralari: oliy ta'lim, ta'lim mazmuni, davlat ta'lim standarti, tuzilma, mikrodarajasi, makrodaraja, ta'limi mazmunini belgilovchi hujjat, o'quv reja, o'quv dasturi, o'quv darsligi va qo'llanmalar.

ISSUES OF THE CONTENT AND PURPOSE OF EDUCATION IN HIGHER EDUCATION

B. K. Rahmatova

Doctoral student of Bukhara State Pedagogical Institute

Bukhara, Uzbekistan

email address: barnogull195@gmail.com

Abstract. In this article, the integrity of the content of education consists of the unity of its constituent components, which include knowledge, methods of work, experiences of creative activity, the external world (conversation-learning, work, people, nature, society and the student's self). It is explained about the main tasks of

the content of education in higher education, such as emotional and volitional relationships.

Key words: higher education, educational content, state educational standard, structure, micro-level, macro-level, document defining the content of education, curriculum, curriculum, textbook and manuals .

Ta'lim-tarbiya maqsadlari: ta'lim-tarbiyaning maqsadi ko'zlangan aniq natijaga intilishdir. Har qanday ta'lim-tarbiya doimo ma'lum natijaga qaratilgan (yo'nalgan) bo'ladi. Ta'lim-tarbiya ishining barcha komponentlari: mazmun, tashkiliy shakl, metod va vositalari maqsadga bo'ysundiriladi: shuning uchun ham pedagogikada maqsad eng muhim muammolar sirasiga kiradi. Bunda, ta'lim muassasalari va pedagoglar nimaga intilishi zarurligi, qanday natijaga erishishi kerakligini aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Ta'lim-tarbiya ishi umumiy va individual maqsadlarga ajratiladi. Taraqqiyparvar pedagogikada umumiy va individual maqsadlarning birligini ta'minlash g'oyasi ilgari suriladi.

Amaliy faoliyatda maqsad aniq vazifalar tizimi sifatida amalga oshiriladi. Maqsad va vazifalar o'zaro yaxlit bo'lib, ular qismlar (komponent) sifatida uyg'unlashadi. Shuning uchun ham ta'lim-tarbiya maqsadi deganda yechimini topishi zarur bo'lgan vazifalar (masalalar) tizimi nazarda tutiladi. Odatda yagona maqsadga ko'plab vazifalar (masalalar) yechimini topish yo'li bilan erishiladi.

Oliy ta'limda ta'lim maqsadlarini belgilab olish ta'lim metodlarini aniqlash, to'g'ri shakllantirish, turlash va tizimlashtirish, ya'ni ketma-ket masalalar va savollar tarzida ifodalash o'qituvchi kasbiy faoliyatining eng murakkab va mas'uliyatli bosqichi hisoblanadi.

Chunki u o'qituvchi faoliyatining keyingi bosqichlariga yo'naltiruvchi omil, mo'ljal sifatida xizmat qiladi. O'quvchilar ongiga yetkazilgan ta'lim maqsadlari ularni o'quv-bilish faoliyati uchun mo'ljal bo'ladi va ta'lim-tarbiya jarayonida ularning ongliligi va faolligini ta'minlaydi.

Ta'lim maqsadlarini ishlab chiqishning birinchi bosqichida o'qituvchi tayyorlanayotgan mutaxassisning yozma shakldagi moduli hisoblangan Davlat (tarmoq) ta'lim standartini mukammal o'rganishi zarur. Undan so'ng o'quv rejasi o'rganilib, o'zi o'qitadigan o'quv predmetining o'rnini va boshqa fanlar bilan aloqadorligi aniqlanadi. O'qituvchi shu yo'l bilan o'zi o'qitadigan o'quv predmetini o'qitishdan ko'zlangan umumiy maqsadni, mutaxassis faoliyatida uchraydigan muammoli vaziyatlarni aniqlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shunday qilib, o'quv rejasiga kiritilgan har bir o'quv predmeti Davlat ta'lim standartiga o'zining ma'lum ulushini qo'shib, bo'lajak mutaxassislarda ma'lum bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishni ko'zda tutadi. Bularsiz mutaxassis o'ziga yuklatilgan lavozimiy vazifalarni to'laqonli bajara olmaydi. Ta'lim maqsadlarini ishlab chiqishning ikkinchi bosqichida o'qituvchi xususiy maqsadlarni aniqlab oladi. Bunda o'quv predmetining namunaviy dasturini tahlil etish asosida har qaysi bo'lim, bob va faslda mavzuga tegishli maqsadlar aniqlanadi. Aniqlangan maqsadga binoan o'quv materialining mazmuni va o'zlashtirilish rejasi darslik, o'quv qo'llanma va shu kabi manbalarda qanday yoritilganligi aniqlanadi.

Yuqorida zikr etilgan fikr-mulohazalardan shunday xulosa kelib chiqadiki, pedagogik jarayon har bir o'quv predmetining maqsadini belgilashdan boshlanadi. Chunki har bir nazariy yoki amaliy mashg'ulot aniq maqsadlarni ko'zda tutadi. Agar o'quv maqsadlari belgilanmay mashg'ulot o'tkazilsa, uning mazmuniy va jarayoniy (protsessual) tuzilmasi buziladi.

Shu o'rinda bu maqsadga erishishda quyidagi omillar o'z ta'sirini ko'rsatishi mumkinligini nazarda tutish zarur. Bular: o'qituvchining kasbiy mahorati, o'quv materialining xususiyatlari, shart-sharoit, o'quvchilarning ongliligi, mustaqilligi, faolligi, moddiy-texnik va ilmiy uslubiy ta'minot, ishtirokchilarning hamkorlik munosabatlari, vaqt va shu kabilar.

Shunday qilib, zamonaviy darslar bir-biriga mushtarak quyidagi uch maqsadni ko'zda tutadi:

I. Ta'limiy maqsad - o'quvchilar bilimi, ko'nikmasi va malakasida (o'sish) yuksalishning qanday darajada bo'lishi;

II. Tarbiyaviy maqsad - o'quvchi shaxsida qanday sifat va fazilatlar tarkib topish va rivojlantirish zarurligi;

III. Rivojlantiruvchi maqsad - o'quvchilar qanday mantiqiy operatsiyalar va aqliy faoliyat usullarini o'zlashtirishlari hamda uning rivojlantiruvchi natijalarini ko'zda tutadi.

An'anaviy tarzda tarbiyaning (qismlari) yo'nalishlari sifatida quyidagilar e'tirof etiladi: aqliy, jismoniy, politexnik, axloqiy va estetik mehnat kabilar.

Dunyoqarash o'rganilayotgan obyekt (jarayon, hodisa, predmet)ning mohiyati va mazmunini chuqur tushunishni ko'zda tutadi. Dunyoqarash shaxsga o'z hayotini ongli tashkil etish, fikri bilan ishining uyg'unligini ta'minlagan holda ishlashga imkon beradi. Jismoniy tarbiya vazifalari: sihat-salomatligini mustahkamlash, jismonan to'g'ri rivojlantirish; aqliy va jismoniy ishlash qobiliyatini oshirish; tabiiy sifat va xislatlarni rivojlantirish va takomillashtirish; yangi ko'rinishdagi hatti-harakatlarga o'rgatish; chidamlilik, epchillik kabi ish-harakat sifatlarini rivojlantirish; gigiyenaga oid malakalarni shakllantirish; axloqiy sifatlarini tarbiyalash (botirlik, sabr-toqatlilik, bir so'zlilik, javobgarlilik, jamoaviylik, tartib-intizomlilik); sport va jismoniy tarbiya bilan shug'ullanishga bo'lgan ehtiyojni shakllantirish; sog'lom, baquvvat, tetik bo'lishga ishtiyoqni rivojlantirish kabilar. Ta'lim mazmunining yaxlitligi uning tashkil etuvchi tarkibiy qismlarining birligidan iborat. Bularga bilim, ish-harakat usullari, ijodiy faoliyat tajribalari, tashqi olamga (suhbat-o'rganish, mehnat, inson, tabiat, jamiyat va tarbiyalanuvchining o'z-o'ziga) nisbatan his-tuyg'u va irodaviy munosabatlar kabilar kiradi. Kasb-hunar pedagogikasining asosiy vazifalari: Kasb-hunar ta'limi pedagogikasi alohida fan va o'quv predmeti sifatida nazariy va texnologik vazifalarni bajaradi. Bu vazifalarga qisqacha to'xtalib o'tamiz.

1. **Nazariy vazifalar** – ilg'or kasbiy pedagogik tajribalarni o'rganish, kasb-hunar ta'limining holatini aniqlash, tajriba-sinov ishlarini o'tkazish;

2. **Texnologik vazifalari** – metodik materiallar, o'quv reja, dastur, qo'llanmalar ishlab chiqish, pedagogika yutuqlarini amaliyotga joriy etish; tadqiqot natijalarini tahlil etish va h.k.

Oliy ta’limda ta’lim mazmuni va maqsadi ilmiy bilimlar sohasi sifatida quyidagi masalalarning yechimini topadi:

1. Oliy ta’limda ta’lim mazmuni va maqsadi, nazariy-metodologik asoslari va tadqiqotlar o’tkazish metodikasini ishlab chiqish.
2. Oliy ta’lim mohiyati, yo’nalishlari va vazifalarini asoslash.
3. Oliy ta’limda ta’lim g’oyalari va tarixini o’rganish.
4. Respublikamiz va chet ellarda oliy ta’lim holatini o’rganish hamda tahlil etish.
5. Oliy ta’lim-tarbiya va shaxsning rivojlanish qonuniyatlarini aniqlash.
6. Ta’lim standartlari va oliy ta’lim mazmunini asoslash.
7. Oliy ta’limning samarali metodlari, vositalari, shakllari, tizimlari va texnologiyalarini ishlab chiqish.
8. Oliy ta’limi va talabalarning kasbiy rivojlanish jarayonining prinsiplari, metodlari va boshqarish usullari tizimi hamda monitoringini aniqlash.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Zebo, T. X., & Barnogul, R. (2023). TALABALARNI IJODIY YONDASHUV ASOSIDA INNOVATSION KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASH IMKONIYATLARI. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(17), 497-503.
2. Olimov, K. T., & Sh, T. Z. (2019). Integration of Special Subjects, Opportunities and Solutions. *Eastenr European Scientific Journal*, (2), 67-70.
3. Тухтаева, З. Ш. (2011). Межпредметные связи и преемственность в профессиональном образовании. *Профессиональное образование. Столица*, (9), 43-44.
4. Sh, T. Z., & Kh, S. K. (2020). Innovative forms of education in Uzbekistan. *International journal of innovations in engineering research and technology. IJIERT*, 7(4), 258-261.

5. Sharifovna, T. Z., & Bakhriniso, T. (2020). Modernization of higher education by solving integration problems. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8(12 Part II), 44-49.

6. Тухтаева, З. Ш. (2012). Методика межпредметной преемственности в профессиональном образовании.

7. Тухтаева, З. Ш. (2016). Касб-хунар таълимида фанлараро узвийликни таъминлаш методикаси

8. *Rahmatova, B. (2023). MUHANDIS O‘QITUVCHILARDA KASBIY KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH USULLARI. Молодые ученые, 1(15), 78-80.*